

الاستخدامات العملية من خلال آلة الأسطرلاب

جاسم حمود*، مصطفى موالدي**

*طالب دراسات عليا (ماجستير)، قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب

**قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب

الملخص:

شغلت السماء الإنسان منذ القدم وحاول تفسير الظواهر الموجودة فيها، وكان لا بدّ من استخدام آلات لرصد حركة الكواكب والنجوم، ومن بين تلك الآلات الأسطرلاب، حيث يعتر من أهم الآلات الرصدية التي ساهمت في تطور علم الفلك، وقدمنا في هذا البحث التعريف بعلم الأسطرلاب ومن ثم أهمية الأسطرلاب، وعلاقة الأسطرلاب بالحضارة العربية والإسلامية، حيث استخدم لمعرفة جهة القبلة وتحديد أوقات الصلاة، وكذلك درسنا أهمية الأسطرلاب في علم المساحة، حيث استخدم كجهاز مساحي لمعرفة المساحات والأطوال.

درسنا آلية الرصد بالأسطرلاب وكيفية العمل به، حيث أنه لا يحتاج إلى صعوبة كبيرة للعمل، بل يحتاج إلى معرفة بسيطة ببعض الأمور الأساسية والمكونات الخاصة بصناعة الأسطرلاب، ومن ثم تحدثنا عن دور العلماء العرب في تطوير الأسطرلاب.

قمنا بدراسة آلية عمل الأسطرلاب وكيفية الرصد به، ومحاولة تفسير عمله وتطبيقاته التي استخدمها الإنسان في العصور القديمة. درسنا كذلك دور العلماء العرب المسلمين في تطوير أجهزة الرصد الفلكية ومدى تأثير هذه الأجهزة في حياة الإنسان في العصور القديمة.

الكلمات المفتاحية: علم الأسطرلاب، الأسطرلاب، سمت القبلة، المساحة، استخدام الأسطرلاب، الرصد، العمل بالأسطرلاب، عروض الكواكب، علم النجوم.

ورد البحث للمجلة بتاريخ 18/5/2020

قبل للنشر بتاريخ 19/7/2020

Practical Applications of the Astrolabe Instrument

Jasem Hamoud *, Moustfa Mawaldi **

* Postgraduate student (MSc), Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage,
University of Aleppo

**Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage, University of Aleppo

Abstract

The sky has fascinated humans since ancient times, prompting attempts to explain the phenomena within it. It became necessary to use instruments to observe the movements of planets and stars, among which the astrolabe stands out as one of the most important observational tools that contributed to the development of astronomy. In this research, we introduced the science of the astrolabe, then highlighted its importance and its relation to Arab and Islamic civilization, where it was used to determine the direction of the Qibla and prayer times. We also studied the importance of the astrolabe in surveying science, where it served as a surveying device to measure areas and lengths.

We explored the mechanism of observation with the astrolabe and how to operate it, noting that it does not require great difficulty to use, but rather a simple understanding of some basic principles and components specific to the making of the astrolabe. We then discussed the role of Arab scholars in the development of the astrolabe. We studied the working mechanism of the astrolabe, its observation method, and attempted to explain its operation and applications used by humans in ancient times. We also examined the role of Muslim Arab scholars in advancing astronomical observational instruments and the impact of these devices on human life in ancient times.

Key words: Astrolabe science, astrolabe, Qibla direction, surveying, use of the astrolabe, observation, operating the astrolabe, planetary latitudes, astronomy.

Received 18 /5 /2020

Accepted 19 /7 /2020

مقدمة:

شغلت السماء الإنسان منذ القدم وحاول تفسير الظواهر الموجودة فيها، وكان لا بدّ من استخدام آلات لرصد حركة الكواكب والنجوم، وهذه الآلات قد تم تطويرها خلال فترات زمنية متتابة، ومن آلات الرصد التي استخدمها الإنسان: الأسطرلاب، الربع المجيب، ذات الحلق... وغيرها من الآلات.

ولا يقتصر استخدام هذه الآلات على تفسير ظواهر السماء وإنما استخدمت في الحياة اليومية، حيث استخدمت لمعرفة الصبح الصادق والصبح الكاذب وهو من الشروط الأساسية لصحة الصيام حيث يتم الإمساك عن الطعام والشراب عند معرفة الصبح الصادق، واستخدمت كذلك لمعرفة جهة القبلة وهو شرط أساسي لصحة الصلاة، واستخدمت كذلك لمعرفة بدايات الشهور ونهايتها، وهناك الكثير من الاستخدامات لهذه الآلات الفلكية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان آلية عمل آلة من أهم آلات الرصد الفلكية وهي آلة الأسطرلاب وبيان آلية الرصد في هذه الآلة، وهذا له دور هام في فهم آلية الرصد في وقتنا الحاضر في الآلات الرصدية الحديثة، حيث اعتبر عمل الأسطرلاب علم منفصل بحد ذاته.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة آلية عمل الأسطرلاب وكيفية الرصد به، ومحاولة تفسير عمله وتطبيقاته التي استخدمها الإنسان في العصور القديمة.

يهدف البحث أيضاً إلى بيان دور العلماء العرب المسلمين في تطوير أجهزة الرصد الفلكية ومدى تأثير هذه الأجهزة في حياة الإنسان في العصور القديمة.

مشكلة البحث:

نظراً لوجود العديد من آلات الرصد الفلكية وهذه الآلات الفلكية قدمت خدمات جليلة للحضارة العربية الإسلامية، كان لا بد من دراسة هذه الآلات وكيفية استخدامها، ولعل أهم هذه الآلات الفلكية هي آلة الأسطرلاب، وسوف نحاول في هذا البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية:

- 1- ما هو الأسطرلاب ولماذا يعتبر من أهم الآلات الرصدية الفلكية.
- 2- ما هو استخدامات الأسطرلاب في الحضارة العربية الإسلامية.
- 3- كيف يعمل الأسطرلاب، وكيف يمكن الرصد به.
- 4- ما علاقة الأسطرلاب بالمجتمع العربي الإسلامي.
- 5- دور العلماء العرب في تطوير الأسطرلاب ومدى تأثير ذلك في الحضارة العربية والإسلامية.

محاوير البحث:

1- تعريف علم الأسطرلاب وتعريف الأسطرلاب والفرق بينهما:

يقسم علم الأسطرلاب إلى قسمين:

الأول: هو علم وضع الأسطرلاب: وفيه يتم شرح آلية وضع الأسطرلاب في الرصد وكيفية معرفة خطوط الطول والعرض لكل إقليم من الأقاليم.

الثاني: وهو علم عمل الأسطرلاب: وفيه يذكر كيفية العمل بالأسطرلاب وكيف نستخرج منه كثير من الأمور التي يحتاجها الإنسان في العصور القديمة مثل تحديد أوقات الصلاة وتحديد سمت القبلة وغيرها من الأمور الأساسية في حياة الإنسان¹.

ويعرّف الأسطرلاب بأنه آلة معهودة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل طريق، وأقرب مأخذ، مبين في كتبها، كارتقاع الشمس ومعرفة الطالع، وسمت القبلة وعرض البلاد وغير ذلك²، وأما في رأي الخوارزمي (توفي بعد 232هـ/847م)³ فإن التسمية اليونانية اصطربلابون ويعني مقياس النجوم (أصطر: مرآة، لابون: النجم)، ومن ذلك قيل لعلم النجوم أصطرنوميا⁴.

وبشكل عام فإنه يمكننا أن نعرّف الأسطرلاب؛ بأنه: هو جهاز استعمله المتقدّمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية، ومعرفة الوقت والجهات الأصلية، وتحديد أوقات الصلوات للمسلمين، ومعرفة سمت القبلة، معرفة المساحات والأطوال.

ومن هنا يتبين لنا الفرق بين علم الأسطرلاب والأسطرلاب فعلم الأسطرلاب يعتمد على آل الأسطرلاب ويعنى بدراسة مكونات هذه الآلة وكيفية وضعها من أجل الرصد وكيفية الرصد بها والعمل بها، ومن خلال هذه الآلة يمكننا معرفة الكثير من الأمور وتقديم تفسيرات منطقية لها.

لماذا يعتبر الأسطرلاب من أهم الآلات الرصدية؟

¹ زاده، طاش كبرى، نشر 1405هـ/1985م، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، مج1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص366.

² حاجي خليفة، دون سنة نشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، لبنان، مج1، ص106-107.

³ بروكلمان، كارل، نشر 1378هـ/1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط5، ج4، ص163.

⁴ الخوارزمي، أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، طبعه عثمان خليل، مصر، ص135.

في الحقيقة إن صناعة الأسطرلاب كانت من الصناعات الهامة وحظيت باهتمام كثير من العلماء، وبالرغم من وجود آلات رصدية أخرى إلا أنه بقي الأسطرلاب الآلة الرصدية الأهم ولذلك لعدة أسباب منها:

- ◀ استخدم الأسطرلاب لمعرفة الأمور النجومية وبالتالي كان وسيلة للربط بين علم الفلك وعلم النجوم، وهذا كما جاء في تعريف الأسطرلاب بأنه آلة معهودة استخدمت لمعرفة كثير من الأمور النجومية.
 - ◀ استخدم الأسطرلاب كذلك لمعرفة جهة القبلة وهي من الأمور الهامة في حياة المسلمين؛ إذ يعتبر معرفة جهة القبلة من الأمور الأساسية لصحة الصلاة.
 - ◀ معرفة أوقات الصلاة بدقة رغم اختلاف العروض الجغرافية لكل الأقاليم حيث كانت تصمم صحيفة لكل إقليم.
 - ◀ معرفة بدايات ونهايات الشهور.
 - ◀ كان الأسطرلاب احد أهم الآلات لعلم الزيجات والتقويم.
 - ◀ استخدم الأسطرلاب لمعرفة الخسوف والكسوف.
 - ◀ استخدم الأسطرلاب لمعرفة المساحات والساعات للأودية والبحيرات.
 - ◀ استخدم الأسطرلاب لمعرفة الأطوال والقياسات مثل ارتفاع جبل وعمق بئر.
- ومن هنا يتبين لنا أهمية الأسطرلاب من بين الآلات الرصدية الأخرى، إذ يعتبر من أهم الآلات الرصدية.

2- استخدام الأسطرلاب في الحضارة العربية والإسلامية:

ساهم اختراع آلة الأسطرلاب في تطوّر العديد من المجتمعات البشريّة، ولا سيما المجتمع العربي الإسلامي، وظهرت الأهمية الخاصة به من خلال الاستخدامات المتنوعة التي قدمها، وفيما يأتي توضيح لذلك:

◀ المساهمة في تحديد اتجاه القبلة:

دور الأسطرلاب مهم في التسهيل على المسلمين أثناء تحديد اتجاه القبلة؛ إذ كان من الصعب معرفة جهتها بدقة، وتحديدًا مع زيادة المساحة الجغرافية للخلافة الإسلامية؛ لذلك كان الأسطرلاب من أدق الآلات المستخدمة في ضبط اتجاه القبلة¹.

"إذا كان المصلي قريباً من الكعبة يشاهدها فلا بد من التوجه إلى عيناها؛ أي يتوجه إليها مباشرة في الصلاة، أما إذا كان بعيداً عنها، فمن العلماء من أوجب التوجه إلى جهتها، مكتفياً بأصل الجهة، دون اشتراط العين، وهم الأغلبية، ومنهم من لم يكتف بأصل الجهة، مشروطاً بالتوجه إلى عيناها، حتى في حالة البعد"².

فيجتهد المسلم في تحقيق شرط استقبال القبلة قدر استطاعته، فإن كان بينه وبين الكعبة مسافات كبيرة؛ فعليه أن يتوجه إلى الجهة التي توجد فيها الكعبة، وليس شرطاً أن يصيب الكعبة بعينها، ولا يخفى على من اعتبر أمور الدين الاسلامي ولو قليلاً ما وقع بين بعض أحكام الشريعة الإسلامية في العبادات وبين بعض الظواهر الفلكية من الارتباط الواضح الجلي، أن أوقات الصلوات الخمس تختلف من بلد إلى بلد ومن يوم إلى يوم فيقتضي حسابها معرفة عرض البلد الجغرافي وحركة الشمس في فلك البروج وأحوال الشفق الأساسية. ومن شروط الصلاة الاتجاه إلى

¹ الأزهرى، عبد الحميد، 2018م، علم الأسطرلاب وأشهر ما صنف فيه، مقالة منشورة في صفحة موقع الألوكة، ص 5.

² الألبلي، صلاح الدين بن أحمد، نشر 1415هـ/1995م، استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها، بيير فوند، ص6.

الكعبة فيستلزم ذلك معرفة سمت القبلة أي حل مسألة من مسائل علم الهيئة الكروي مبنية على حساب المثلاث¹.

ومن هنا يتبين لنا أهمية تحديد سمت القبلة لما فيه من أهمية للمسلمين، ومن أجل ذلك فإننا نجد أن أفضل آلة استخدمت لذلك هي الأسطرلاب.

◀ المساهمة في معرفة المساحات والساعات:

استخدم الأسطرلاب لمعرفة السعة وفي الوقت الحديث تعرف بأنها المساحة، حيث استخدم لمعرفة سعة الأنهار والبحيرات وغيرها من الأمور، فقد ذكر أبو الصلت² في كتابه "رسالة في العمل بالأسطرلاب" كيف يمكننا معرفة سعة الأنهار والبحيرات، فيقول في ذلك: "إذا أردت معرفة ذلك: فاعرف أولاً الموضع المساوي في ارتفاعه في موضعك الذي تقيس منه.

ثم قف على حرف النهر وانظر من ثقب الشطبتين وحرك العضادة حتى ينفذ بصرك إلى ذلك الموضع.

فإذا فعلت ذلك وحرك العضادة على حالها، وعدّ إلى موضع بسيط من الأرض يمكنك ذرعه، وضع بصرك على ثقب الشطبة التي تليك.

¹ نلينو، كارلو، 1329هـ/1911م، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. الدار العربية للكتاب، روما، ص ص 122-134.

² أمية بن عبد العزيز ابو الصلت (460هـ/1068م - 527هـ/1133م): أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني، والداني نسبة إلى مدينة داني شرق الأندلس، وهي بلدة قديمة عُرفت أيام الرومان، اشتهرت أيام ملوك الطوائف في أواسط القرن الخامس الهجري، عالمٌ، أديب، حكيم، من كتبه: "رسالة العمل بالأسطرلاب"، "الادوية المفردة"، "الاقتصار"، "تقويم الذهن في المنطق (مطبوع)"، "الدباجة في مفاخر صنهجة". كحالة، عمر رضا، نشر 1414هـ/1993م، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص398.

وانظر منها إلى الثقب الذي يقابلها في الشطبة الأخرى حتى تنفذ من الثقبين ويقع على جزء من ذلك البسيط.

فإذا فعلت ذلك فأحفظ ذلك الجزء أو تثبه بعلامة (وأذرع بعد ما بين قدميك وبينه) فيما كان بينهما من ذراع، فهو سعة النهر والوادي الذي قسته¹.

◀ المساهمة في معرفة الأمور التنجيمية:

ساهم اختراع الأسطرلاب في معرفة كثير من الأمور التنجيمية وتفسيرها على مستوى فهم وإدراك الإنسان، ومن بين تلك الأمور: معرفة الطالع، ومعرفة عروض الكواكب الثابتة والمتحركة ومعرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم، وغيرها من الأمور النجومية، فنجد أن الصوفي² ذكر في كتابه "رسالة في العمل بالأسطرلاب" كيفية معرفة مطالع البروج، فنجده يقول في ذلك: "إذا أردنا ذلك وضعنا أول أي برج شئنا على خط المشرق، وهو الخط المستقيم الذي يخرج من المشرق إلى المغرب، ونعلم على موقع المري من أجزاء الحجر، وندير العنكبوت على توالي البروج، حتى نطلع أجزاء ذلك البروج على خط المشرق وننظر كم زال المري عن موضعه فهو مطلع ذلك البرج"³.

وفي الحقيقة فإن علم النجوم هو علم واسع وفيه الكثير من الغموض إلى الآن، ولكن هناك بعض الأمور الثابتة والعلمية مثل بدايات البروج وأوقات الكسوف والخسوف التي تعتمد بشكل رئيسي على علم الفلك، فنجد أبو الصلت يتحدث عن معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم بحسب ما اتفق عليه من الأعمال النجومية.

¹ أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المكتبة البريطانية، مخطوطات شرقية، رقم /5479 or/، ص 26 ب (و).

² الصوفي: هو أبو الحسن عبد الرحمن بن سهل الصوفي الرازي، ولد في الري سنة (291هـ / 902م)، وتوفي سنة (376هـ / 986م)، من كتبه كتاب الكواكب الثابتة مصوراً، كتاب الأرجوزة في الكواكب الثابتة مصوراً، كتاب التذكرة ومطارح الشعاعات. القفطي، يوسف، 1326هـ/1907م، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار السعادة، مصر، ط1، ص152.

³ الصوفي، أبو عبد الرحمن، رسالة في العمل بالأسطرلاب، مكتبة آيا صوفيا رقم 2642/2، ص36ظ.

مطالعُ الفلك المُستقيم: هي ما يطلع مَعَ قسي فلك البروج من معدل النَّهار في خطِّ الاستواء¹، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية بحسب ما ورد في كتاب أبو الصلت "رسالة في العمل بالأسطرلاب":

- ❖ نضع أول برج الجدي على خط وسط السماء، ونحرك الشبكة على توالي البروج.
- ❖ نحدد الجزء الذي وقع على خط وسط السماء، ونحدد على كم وقع المُري من أجزاء الحجرة.

❖ وهو الذي من أول الجدي إلى الجزء الذي نريد وهو مطالع القوس من منطقة فلك البروج².

3- كيف يعمل الأسطرلاب وكيف يمكن الرصد به:

إن العمل بالأسطرلاب ليس من الأمور الصعبة والمعقد ولكنه يحتاج إلى معرفة بمكونات وأجزاء الأسطرلاب، ومن ثم معرفة ببعض المبادئ الأولية في علم الفلك، وسوف نتناول العمل بالأسطرلاب بحسب ما ورد في كتاب "رسالة في العمل بالأسطرلاب" لمؤلفه أمية بن أبي الصلت، وسوف نورد آلية العمل والرصد بالتتالي بحسب ترتيبها في الكتاب المذكور:

◀ معرفة وضع جزء الشمس في موضعه من منطقة فلك البروج ومعرفة النظر:

لتحديد وضع الشمس في موضعه من منطقة فلك البروج باستخدام الأسطرلاب يجب علينا أتباع الخطوات الآتية:

- 1- نحدد البرج الذي تكون الشمس فيه، وذلك بما يتوافق مع اليوم الذي نريد القياس فيه.
- 2- نعد من البرج عدد ما قطعت الشمس من البرج في الدرج، ونضع علامة على الموضع الذي انتهت إليه من منطقة فلك البروج، ونقصد بهذه العلامة مركز الشمس.
- 3- نعد على التوالي البروج من برج الشمس إلى البرج السابع.

¹ <http://arabiclexicon.hawramani.com>

² أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 14 ب (و).

4- نأخذ من أجزاء البرج السابع مثل ما أخذت من برج الشمس، ونعلم على مكان نهاية العدد علامة، نريد بها نظير درجة الشمس¹.

◀ معرفة ما مضى من النهار من ساعة زمانية من قبل ارتفاع الشمس:

إذا أردنا معرفة ذلك، يجب علينا إتباع الخطوات الآتية:

1- نحدد درجة الشمس في موضوعها أو نستخرج نظيرها، ونوجد ارتفاعها.

2- ونميز بعد تحديد الارتفاع:

◀ إذا كان الارتفاع شرقي:

❖ نأخذ مثل عدد من المقنطرات في صفيحة البلد الذي تعمل فيه.

❖ نبدأ بالعدد من أفق المشرق تصاعدياً.

❖ نضع درجة الشمس على ذلك الارتفاع وننظر إلى النظير على كم وقع من

الساعات المخطوطة في أسفل الصفيحة (وهي ذاتها دوائر السموت).

❖ تسمى الساعات الناتجة بالساعات الزمانية.

◀ إذا كان الارتفاع غربياً:

❖ نضع درجة الشمس على عدد أجزاء الارتفاع من جهة المغرب بالنسبة للمقنطرات.

❖ وننظر إلى النظير على كم وقع من الساعات المخطوطة في أسفل الصفيحة (وهي ذاتها

دوائر السموت).

❖ تسمى الساعات الناتجة بالساعات الزمانية².

◀ معرفة ما مضى من الليل من ساعة زمانية من قبل الأشياء المفروضة قبل هذا:

¹ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 5 ب (ظ).

² أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 5 ب (ظ).

في الباب السابق تحدث المؤلف عن كيفية معرفة الساعات الزمانية في النهار، وفي هذا الباب يتحدث المؤلف عن كيفية معرفة الساعات الزمانية في الليل، ولمعرفة ذلك يجب علينا أتباع الخطوات الآتية:

❖ نأخذ ارتفاع أي كوكب من الكواكب الموضوعه في الشبكة، ونحدد هل هو شرقي أم غربي.

❖ نضع محددة الكوكب على عدد أجزاء الارتفاع في المقنطرات، في الجهة التي وجدت الكوكب فيها.

❖ نرى على كم وقعت درجة الشمس في ذلك اليوم من اقسام الساعات.

❖ وبالتالي نكون قد حصلنا على الساعات الزمانية في الليل¹.

◀ معرفة الطالع والأوتاد الباقية:

عرّف المؤلف الأوتاد الباقية بانها الغارب والعاشر والرابع في الليل والنهار، ومن ثم أورد المؤلف طريقة لمعرفة الطالع والأوتاد الباقية، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

❖ نحدد الساعات الزمانية في الليل أو النهار.

❖ نترك الشبكة على حالها ونميز فيها:

✚ فما وقع على أفق المشرق من منطقه فلك البروج، فهو الطالع لذلك الوقت.

✚ وما وقع منها على أفق المغرب فهو الغارب، وهو أول السابع.

✚ وما وقع منها على خط وسط السماء؛ فهو أول العاشر.

✚ وما وقع منها أيضاً على خط وتد الأرض فهو الرابع وهي الأوتاد الرابع².

¹ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 6 ب (و).

² أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 6 ب (و).

◀ معرفة وضع درجة الشمس في موضعها من منطقة فلك البروج على الحقيقة:

تحدث المؤلف في الباب التاسع عن كيفية معرفة الطالع والأوتاد الأربعة، وفي هذا الباب يتحدث المؤلف عن كيفية معرفة موضوع الشمس من منطقة فلك البروج على الحقيقة، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

❖ نضع أول القسم الذي الشمس فيه من الأقسام التي يجزأ بها كل واحد من البروج في الأسطرلاب التي تعمل به على خط وسط السماء، ونعلم على ما يحاذيه مري الأجزاء من أجزاء الحجر.

❖ ثم ندير الشبكة على توالي البروج حتى يقع أجزاء ذلك القسم على خط وسط السماء .
❖ ونعلم أيضاً على ما يحاذيه المُرّي من أجزاء الحجر ونأخذ الفرق الذي ما بين هاتين العلامتين من عدد الأجزاء .

❖ ونأخذ منه بقدر نسبة عدد ما قطعت الشمس من أجزاء القسم الذي فيه الفرق الذي ما بين العلامتين .

❖ لحساب ذلك:

✚ نضرب عدد ما قطعت الشمس من أجزاء القسم الذي فيه في فضل ما بين العلامتين .

✚ ونقسم ما اجتمع على عدد أجزاء القسم بأسرها .

✚ ونعلم علي منتهى العدد علامةً ثم نحرك الشبكة حتى يقع مري الأجزاء عليها .

❖ ننظر وقتها إلى ما يوافي خط وسط السماء من منطقة فلك البروج .

❖ فما كان فهو موضع الشمس من ذلك القسم على الحقيقة أو ما يقاربها¹.

◀ معرفة وضع الجزء فيما بين مقنطرتين:

في هذا الباب يتحدث المؤلف عن كيفية معرفة درجة الشمس فيما بين مقنطرتين، وذلك لما له من أهمية كبيرة في تحديد موضع الشمس في منطقة فلك البروج، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

إذا علمنا ارتفاع الشمس عندها نضع المقنطرة المتقدمة على عدد أجزاء الارتفاع، ونضع علامة على مُري أجزاء الحجرة.

❖ نحرك الشبكة حتى تقع درجة الشمس على المقنطرة التي تلي المقنطرة المتقدمة، ونضع علامة على مُري الأجزاء مرة أخرى.

❖ نأخذ الزيادة بين ارتفاع الشمس والمقنطرة المتقدمة، وننسب تلك الزيادة من عدد أجزاء ما بين العلامتين، ولتحديد النسبة بشكل دقيق نتبع الآتي:

✚ نضرب الزيادة في الارتفاع والمقنطرة الأولى فيما بين الارتفاع والعلامة الأولى.

✚ نقسم ما نتج لدينا على أجزاء القسم.

✚ نبدأ بالعدد من العلامة الأولى إلى أن ينتهي العدد.

❖ بعد أن قمنا بحساب الزيادة في الارتفاع بين المقنطرة المتقدمة والشمس نكون قد حددنا أين وقع جزء الشمس في موقعه على الحقيقة².

◀ معرفة قوس نهار أي كوكب شئت وهو قوس مدة ظهوره فوق الأرض:

¹ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 6 ب (ظ).

² أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 7 ب (و).

بعد أن تحدث المؤلف في الباب السابق عن تحديد قوس النهار والليل، فإنه في هذا الباب يتحدث عن معرفة قوس النهار لأي كوكب كان، ويعرّف قوس النهار: بأنه مدة ظهور الكوكب فوق الأرض، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

✚ معرفة قوس النهار:

- ❖ نضع محددة الكوكب على أفق الشمس، ونعلم على موضع المري.
- ❖ نحرك الشبكة إلى المغرب حتى تقع محددة الكوكب على أفق المغرب.
- ❖ نقوم بحساب عدد الأجزاء في كلا الموضعين.
- ❖ الأجزاء السابقة هي تمثل عدد أجزاء قوس النهار لذلك الكوكب.

✚ معرفة قوس الليل:

نطرح قوس نهار الكوكب من 360.

النتيجة السابق هو قوس الليل لأن اليوم مؤلف من ليل ونهار، وعند معرفة قوس النهار يكفي أن نطرح قوس النهار من 360 لينتج لدينا قوس الليل، وهنا نميز حالتين¹:

نوع الظهور	محددة الكوكب
أبدي الظهور	إذا لم تقطع محددة الكوكب مقنطرة الأفق.
مختلف الظهور	إذا قطعت محددة الكوكب أفق الشمس.

◀ معرفة طلوع الفجر ومعرفة الشفق:

إن مسألة تحديد الفجر والتي تتضمن نوعين هما: الفجر الصادق-الفجر الكاذب، ومعرفة الشفق من الأمور الهامة التي تعيد المسلمين وخصوصاً في شهر رمضان، ومنه كانت هذه المسألة ضرورية لكل من عمل بالأسطرلاب، ولمعرفة ذلك فقد وضع المؤلف مجموعة من الخطوات نردها بالترتيب وفق الآتي:

¹ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 7 ب (ظ).

✚ معرفة طلوع الفجر:

- ❖ نضع نظير درجة الشمس على المقنطرة 18 من جهة المغرب.
 - ❖ نحدد الساعات التي وقعت عليها درجة الشمس.
 - ❖ إذا كان ذلك هو الماضي من الليل، فهذا يعني أننا في أول الفجر (بداية العشاء).
 - ❖ وإذا كان ذلك هو الماضي من النهار، فهذا يعني أننا في أول الفجر الصادق.
- من وجهة نظرنا نرى أن المقصود بأول الفجر والذي حددها المؤلف بأنها بداية العشاء هي الفجر الكاذب وليس بداية العشاء على وجه الحقيقة، وذلك ما تبين لنا من خلال دراستنا.

✚ معرفة مغيب الشفق:

لمعرفة مغيب الشفق نتبع الخطوات الآتية:

- ❖ نضع نظير درجة الشمس على المقنطرة 18 من جهة المشرق.
 - ❖ نحدد الساعات التي وقعت عليها درجة الشمس.
 - ❖ إذا كان ذلك هو الماضي من الليل، فهذا يعني أننا عند مغيب الشفق¹.
- ومن خلال معرفة مهام الأسطراب المتعددة يتبين لنا أهمية الأسطراب في المجتمع العربي والإسلامي ومدى تأثير ذلك في المجتمع الإسلامي، وكذلك يتبين لنا من خلال آلية عمل الأسطراب وكيفية الرصد مدى سهولة ذلك وبالتالي كان متاحاً للجميع ولا يحتاج سوى معرفة بسيط بالمبادئ الأساسية في علم الفلك وبمكونات هذه الآلة.

4_ دور العلماء العرب في تطوير الأسطراب:

¹ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطراب، ص 8 ب (ظ).

ساهم العرب بتطوير آلة الأسطرلاب من فترة لأخرى وظهرت انواع متعددة ومتنوعة للأسطرلاب، ونذكر فيما يلي الأنواع المختلفة للأسطرلاب، حيث أن للأسطرلاب انواع واسماء متعددة وهي مشتقة من صورته وانواعه كالهلال من الهلال، والكروي من الكرة، والزورقي والصدفي، والمسطح، والورقي، والعقري، والجنوبي، والشمالى، وحق القمر، وعصا الطوسي، والمجيب، والمقنطرات والافاقى، ودائرة العدل، وذات الكرسي، والزرقالة.

أنواع الأسطرلاب

يُقسم الأسطرلاب إلى مجموعة من الأنواع من أهمها:

1- الأسطرلاب الكروي (spherical astrolabe):

في البداية رسم الفلكيون الخطوط المقنطرات، القسي، دوائر الساعات، البروج، الجدي، السرطان، في مجسم للكون دون الالتجاء الى مسقط، ومثل هذا الأسطرلاب الحركة اليومية للكرة السماوية بالنسبة للأفق في مكان ما، فهو اذن صالح لقياس ارتفاعات الكواكب عن الافق وتعيين الزمن، وعرفت هذا الأسطرلاب بآلة ذات الحلق (Armillary sphere)، ويمكن أن نعرفه بأنه : هو إسطرلاب استخدم لتمثيل الحركة الخاصة بالكرة السماوية بشكل يومي، إذ يُعدُّ صالحاً لقياس الارتفاعات الخاصة بالكواكب، والمساهمة في تعيين الوقت، وأطلق عليه أيضاً مُسمى الآلة ذات الحلق، وارتبط برسم علماء الفلك لمجموعة من الخطوط المعروفة بالأسماء الآتية: القسي، ودوائر الساعات، والسرطان، والمقنطرات، والجدي، والبرود في المجسم الخاص بالكون دون الاعتماد على المسقط¹.

وقد ظلَّ هذا النوع من الأسطرلاب يستخدمه البحارة حتى القرن الثامن عشر، فكان يوضَّح ويحدد أماكن النجوم والكواكب وخط سيرها الظاهري، ومن أشكال الأسطرلاب الكروي ذات الحلق وذات الكرسي، ومن أشهر الفلكيين الذين وصفوه قسطا بن لوقا (ت نحو 300 هـ / 912م)، وأبو

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 4.

العباس النيريزي (ت 310 هـ / 922م)، والبيروني في رسالته: "استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب"، والحسن بن علي عمر المراكشي (ت نحو 660 هـ / 1262م)¹.

اسطرلاب كروي

شكل آخر للإسطرلاب الكروي

الشكل (13)

2- الأسطرلاب المُسطح :

رسم صانعو هذا الأسطرلاب المقنطرات، ونقطة الاوج، والقسي وخطوط الساعات على صفيحة دائرية، فتصوروا شعاعاً ينطلق من القطب الجنوبي، وأسقطوا مجسم الكون على صفيحة وضعت في مستوى دائرة الاستواء السماوي، بحيث صار ظل مدار السرطان على الصفيحة هو

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 4.

الدائرة الصغرى، وأما ظل مدار الجدي هو الدائرة الكبرى، وظل مدار الاستواء بحجمه دون تغير لأن الصفيحة تنطبق عليه وسمّوه بالأسطرلاب الشمالي. ويظهر في الشكل (14)¹:

الشكل (14)

مساقط كل من دائرة الاستواء ومدار الجدي والسرطان من خلال تصور ضوء انبعث من القطب الجنوبي²

أما المقنطرات فمساقطها موضحة بالشكل (15)

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 4.

² العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 4.

الشكل (15)

مساقط المقتدرات ونقطة الاوج والقطب الشمالي

وتوضع عليها ايضاً نقطة الاوج والقطب الشمالي، وبالطريقة نفسها رسمت مساقط القسي وخطوط دوائر الساعات كما هو موضح بالشكل (15)، وبعد تجميع هذه المساقط التي مرت معنا تتكون لدينا صفيحة الأسطرلاب المبينة بالشكل (16) ¹.

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 5.

الشظايا (شظية كوكب او مُري كوكب)، وتمثّل كلُّ واحدة منها مسقط الكوكب أو النجم ضمن الأجرام الثابتة. وتقسّم دائرة البروج الى اثني عشر قسماً، كل قسم يقابل 30ُ يمثل برجاً، وهذا التقسيم يبدأ من دائرة الاعتدال الربيعي. وللشبكة قبضة صغيرة تسمى (المدير) او (المحرك) تستعمل لإدارة الشبكة حول محورها¹.

الشكل (17)

4 - المحور او القطب (*axis*): هو عبارة عن دبوس مصنوع من المعدن يدخل في الثقب الخاصة بأجزاء الأسطرلاب، ويساهم في تثبيتها فلا يسمح إلا للشبكة أو العضادة بالدوران، وهما الجزءان القابلان للحركة في الأسطرلاب، وفي القطب شق تدخل فيه قطعة معدنية مخروطية على شكل لولب برأس عريض تسمى (الغرس) فتمنعه من الانزلاق خارجاً وتحت الغرس حلقة أحكام واقية صغيرة تسمى (الفلس) نقي الشبكة من الاحتكاك وتوفر لها حرية الحركة².

5 - العضادة او المسطرة (*alidade*): هي قطعة من المعدن مُتوازية السطوح يتم تركيبها خلف الأسطرلاب، ويتساوى قُطرها مع طولها، وتحتوي على ثقب في مُنتصفها لدخول المحور الذي يُؤقّر

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 5.

² العاني، الأسطرلاب، المرجع السابق، ص 5.

لها القدرة على الدوران، وينتهي ذراعا العضادة برأس يُطلق عليه مسمى الشطبة، ويُسمى الخط الرابط بينهما باسم خط الترتيب، وعليها صفيحتين صغيرتين مستطيلتين قائمتين بالقرب من الرأسين تسمى الواحدة منهما (دفة) أو (لبنة)، وفي كل دفة يوجد ثقب صغير يتم من خلاله رصد شعاع الشمس إذا كان الجو غائماً أو يرصد فيه النجوم أو القمر ويقع مركزهما فوق خط الترتيب، أنظر الشكلين (18) و (19)¹.

الشكل (18)

الشكل (19)²

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 6.

² العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 6.

6 - ظهر الأسطرلاب: يقسم قطران متعامدان ظهر الأسطرلاب إلى اربعة ارباع، وتقسم الحافة الخارجية للربعين العلويين تسعين درجة عن اليمين وتسعين درجة عن اليسار ابتداءً من خط الأفق، ويقرأ على التدريجات زاوية ارتفاع الشمس أو النجم الذي تحدده العضادة، الشكل (16)، ويُشاهد على الربعين السفليين خطوط أفقية شاقوليه تمثل مقادير الظل وظل التمام اللذان يسميهما العرب الظل المبسوط والظل المنكوس، وقد يكون الأسطرلاب مجيباً أي يمكن قراءة جيوب زوايا الارتفاع،

وبهذا شكل آلة الأسطرلاب آلة حساب محمولة وفرت على الفلكيين الكثير من الوقت والجهد في إجراء العمليات الحسابية، وقدَّ عبر عنها العرب ب (التسيير)¹.

ظهر اسطرلاب إسلامي من القرن
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي
وفي وسطه العضادة

الشكل (20)¹

¹ العاني، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 6.

7- جهاز تعليق الأسطرلاب: ويتألف من ثلاث اقسام هي:

أ - الكرسي: وهو قطعة مثلثة الشكل مثبتة بإحكام إلى جسم الأسطرلاب.

ب - العروة: ويسمىها البعض المحبس وهي قطعة معدنية تتصل بأعلى الكرسي ويمكن إدارتها على الوجهين.

ج - الحلقة: وهي قطعة معدنية تمرُّ بالعروة تسمح بإدخال حبل أو خطاف يسمى العلاقة لتعليق الأسطرلاب، الشكل (17).

الشكل (21) 2

3. **الأسطرلاب التام**: هو إسطرلاب توجد فيه مساقط المقنطرات الكاملة، أمّا إذا تمّ تقسيم هذه المقنطرات إلى ثلاث درجات فنثلاث، أو ست درجات فست، أو عشر درجات فعشر عندها يتغيّر اسمه ويُسمّى بناءً على عدد الدرجات، فيُصبح اسمه الأسطرلاب الثلاثي أو السدسيّ أو العشريّ³.

¹ العاني، خالد، بدون تاريخ، **الأسطرلاب**، جمعية هواة الفلك السورية، ص 7.

² العاني، خالد، بدون تاريخ، **الأسطرلاب**، جمعية هواة الفلك السورية، ص 7.

³ العاني، **الأسطرلاب**، جمعية هواة الفلك السورية، ص 8.

4- **الأسطرلاب الشامل**: هو إسطرلاب اعتمدت صناعته على حل مشكلة الأسطرلاب العادي الذي يحتاج إلى تبديل صفيحته عند قياس كل خط عرض؛ لذلك جاءت فكرة الأسطرلاب الشامل ليمتلك صفيحة واحدة صالحة لكافة خطوط العرض¹.

اسطرلاب إسلامي من النحاس الأصفر
المحفور، صنع أحمد بن محمد النقاش
(سرقوسة سنة ٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

اسطرلاب أوروبي صنع جورج هارتمان
(نورنبورغ عام ١٥٣٢م)

اسطرلاب أوروبي صنع عام ١٥٨٥م في نورنبورغ

مجموعة من انواع الأسطرلاب

الشكل (22)²

أهم المصنفات في علم الأسطرلاب³:

1. كتاب العمل بالأسطرلاب للبابلي عطار بن محمد البابلي البغدادي (ت 206هـ / 821م).
2. عمل الأسطرلاب للخوارزمي محمد بن موسى الخوارزمي، ابو عبد الله (ت 232هـ/846م).

¹ العاني، الأسطرلاب، المرجع السابق، ص 8.

² العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية، ص 8.

³ حميدان، زهير، 1996م، أعلام الحضارة العربية والإسلامية، ط1، الاجزاء 1-2-3-4-5.

3. رسالة في الأسطرلاب لإبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرّة بن مروان بن ثابت، أبي اسحاق الحراني (ت 335هـ/ 946م).
4. كتاب العمل بالأسطرلاب لأبي الحسين الصوفي عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي (ت 376هـ/ 986م).
5. رسالة في الأسطرلاب لابن الصّفّار احمد بن عبد الله بن عمر الغافقي، ابو القاسم (ت 462هـ/ 1070م).
6. رسالة في العمل بالأسطرلاب ل امية بن أبي الصلت (ت 529هـ/ 1134م).
7. معرفة الأسطرلاب للطبري محمد بن ايوب (ت 632هـ/ 1234م).
8. رسالة في الأسطرلاب الخطي والعمل به، لابن رضوان محمد بن رضوان بن محمد بن احمد، أبي يحيى النميري (ت 657هـ/ 1259م).
9. رسالة في الأسطرلاب لأثير الدين الأبهري المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري السمرقندي (ت 663هـ/ 1264م).
10. مقالة في علم (الأسطرلاب) لابن البناء أحمد بن محمّد بن عثمان الأزدي العددي، أبي العباس ابن البناء (ت 721هـ/ 1321م).
11. كنز الطالب في الأعمال بالأسطرلاب لابن سمعون محمد بن أحمد بن سمعون، ناصر الدين (ت 737هـ/ 1336م).
12. رسالة في الأسطرلاب للمزيّ شمس الدين بن محمد بن احمد بن عبد الرحيم المزي (ت 750هـ/ 1349م).
13. رسالة في الأسطرلاب، ومختصر في العمل بالأسطرلاب لابن الشاطر علي بن ابراهيم بن محمد الانصاري الموقت، اب الحسن علاء الدين (ت 777هـ/ 1375م).

14. تحفة الطلاب في العمل بربع الأسطرلاب، رسالة صغيرة لابن القاصح علي بن عثمان بن محمد بن احمد، ابي البقاء ابن العزدي (ت 801هـ/1398م).
15. رسالة في الأسطرلاب ومعرفة الاوقات لموسى بن محمد الخليلى (ت 807هـ/1404م).
16. بغية الطلاب في علم الأسطرلاب أرجوزة وشرحها ونظم الرسالة الصّفّار في الأسطرلاب للحباك محمد بن احمد بن ابي يحيى (ت 867هـ/1462م).
17. تحفة اولي الالباب في العمل بالأسطرلاب للروداني محمد بن سليمان بن الفاسي (ت 1094هـ/1682م).
18. حاشية على رسالة الأسطرلاب للمارديني للتوقادي إسحاق بن حسن الزنجاني ثم التوقادي، مشارك في العلوم، حنفي رومي (ت 1100هـ/1688م).
19. رسالة في الأسطرلاب للقوسي علي بن عبد الحق القوسي الحجامي، ابي الحسن (ت 1294هـ/1876م).
20. اللباب في الأسطرلاب للشهرستاني محمد حسين بن علي المرعشي الشهرستاني الحائري (ت 1315هـ/1897م).

الخاتمة

من خلال الدراسة التي قمنا بها لاحظنا أهمية الأسطرلاب في الحضارة العربية والإسلامية، وكذلك تبين لنا آلية الرصد بهذه الآلة، حيث أن اختراع الأسطرلاب ء نتيجة متطلبات الحياة اليومية في العصور القديمة، حيث ساهم في معرفة سمت القبلة وتحديد أوقات الصلاة، وكذلك ساهم في علم المساحة، واستخدم كذلك من أجل معرفة الأمور النجومية، وآلية الرصد به لا تحتاج إلى صعوبة كبيرة بل تحتاج إلى معرفة بالأمور الأساسية فقط، وهناك الكثير من المخطوطات التي تحدثت عن الأسطرلاب والعمل به.

النتائج:

توصلنا من خلال البحث الذي قمنا به إلى عدد من النتائج نوردتها وفق الآتي:

- 1- الأسطرلاب علم قائم بحد ذاته يقسم إلى قسمين: الأول علم وضع الأسطرلاب والثاني العمل بالأسطرلاب، وبالتالي يمكننا أن نصنّفه ضمن فروع علم الفلك.
- 2- أرتبط الأسطرلاب بمعرفة كثير من الأمور التي تهم العرب والمسلمين، ومنها معرفة سمت القبلة ومعرفة أوقات الصلاة، ومعرفة الكسوف والخسوف.
- 3- استخدم الأسطرلاب كجهاز مساحي هام لمعرفة المساحات والأطوال والقياسات.
- 4- لا يحتاج الرصد باستخدام الأسطرلاب سوى معرفة بمكونات الأسطرلاب وبعض المبادئ الأولية في علم الفلك، ويمكن لأي شخص أن يقوم بالرصد باستخدام الأسطرلاب عند معرفته بهذه الأمور.
- 5- ساهم العلماء العرب في تطوير الأسطرلاب حيث صنعوا أنواع متعددة منه، ووضعوا الكثير من المؤلفات في الأسطرلاب والعمل به.
- 6- يعتبر الأسطرلاب من أهم الآلات الرصدية التي وجدت من أجل تطوير علم الفلك.

المصادر والمراجع:

- (1) الأزهرى، عبد الحميد، 2018م، علم الأسطرلاب وأشهر ما صنّف فيه، مقالة منشورة في صفحة موقع الألوكة.
- (2) الأدلبي، صلاح الدين بن أحمد، نشر 1415هـ/1995م، استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها، بيير فوند.
- (3) أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المكتبة البريطانية، مخطوطات شرقية، رقم /5479/or/.
- (4) بروكلمان، كارل، نشر 1378هـ/1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط5، ج4.
- (5) حاجي خليفة، دون سنة نشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، لبنان، مج1.

- 6) حميدان، زهير، 1996م، أعلام الحضارة العربية والإسلامية، ط1، الأجزاء 1-2-3-4-5.
- 7) الخوارزمي، أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، طبعه عثمان خليل، مصر.
- 8) زاده، طاش كبرى، نشر 1405هـ/1985م، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، مج1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- 9) الصوفي، أبو عبد الرحمن، رسالة في العمل بالأسطرلاب، مكتبة آيا صوفيا رقم 2642/2.
- 10) العاني، خالد، بدون تاريخ، الأسطرلاب، جمعية هواة الفلك السورية.
- 11) كحالة، عمر رضا، نشر 1414هـ/1993م، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 12) نلينو، كارلو، 1329هـ/1911م، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. الدار العربية للكتاب، روما.
- 13) القفطي، يوسف، 1326هـ/1907م، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار السعادة، مصر، ط1.
- 14) <http://arabiclexicon.hawramani.com>